

DESAFIOS E AVANÇOS NA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA: EDUCAÇÃO E GESTÃO DE CUSTOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Challenges And Advances In Brazilian Public Health: Education And Cost Management In
The Single Health System

RESUMO

O estudo possui como objetivo analisar os desafios e avanços na saúde pública brasileira, com foco na educação e gestão de custos no Sistema Único de Saúde (SUS). A pesquisa, conduzida por meio de uma revisão narrativa da literatura, busca identificar barreiras que comprometem a eficácia do SUS e explorar estratégias para melhorar a formação dos profissionais de saúde e a gestão financeira. Os resultados mostram que a escassez de recursos, a necessidade de capacitação contínua e a alocação inadequada de gastos são desafios significativos que afetam a qualidade do atendimento. Por outro lado, avanços como a implementação de teleconsultas e a promoção de educação permanente oferecem oportunidades para otimizar serviços e expandir o acesso à saúde. A conclusão enfatiza a importância de uma gestão eficiente dos recursos financeiros e da formação contínua dos profissionais, ressaltando que essas medidas são fundamentais para a sustentabilidade do SUS e a melhoria da saúde pública no Brasil. Os achados desta pesquisa fornecem subsídios para políticas públicas que priorizem a equidade no acesso aos serviços de saúde e abrem caminhos para futuras investigações sobre a saúde pública no país.

Élida Lúcia Ferreira Assunção

Mestre em Clínicas Odontológicas, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
<https://orcid.org/0000-0003-4967-6696>

Adeânio Almeida Lima

Mestre em Saúde Coletiva, Faculdade Estácio de Alagoas
<https://orcid.org/0000-0003-1171-8299>

Nuhara Hamad Pereira Gomes Cavalcante

Graduanda em Medicina, Faculdade Nova Esperança
<https://orcid.org/0009-0001-4909-7101>

Marcelo Pereira de Magalhães Filho

Graduando em Medicina, Famene/Facene
<https://orcid.org/0009-0007-5360-0914>

Priscila Gomes de Mello

Doutoranda, Nutrição, Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz)
<https://orcid.org/0000-0002-8373-4872>

Camila Berger de Oliveira Cunha

Graduanda em Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
<https://orcid.org/0009-0008-3881-6917>

Simone Cristina Pinheiro da Costa

Mestra em Assistência Farmacêutica, Universidade Federal do Pará
<https://orcid.org/0000-0003-0288-5888>

Liara Bianca Rocha Oliveira

Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Unifacid Wyden
<https://orcid.org/0009-0002-5725-3909>

Giselly de Sousa Silva

Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Unifacid Wyden
<https://orcid.org/0009-0000-6736-5520>

Alexandre Selbmann

Graduando em Medicina, Faculdade de Medicina Nova Esperança
<https://orcid.org/0009-0006-3378-7059>

PALAVRAS-CHAVES: Educação em Saúde; Política de Saúde; Saúde Pública; Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT

***Autor correspondente:**

Élida Lúcia Ferreira Assunção

elida.assuncao@ufvjm.edu.br

DOI:

10.5281/zenodo.14232788

Recebido em: [25/11/2024]

Publicado em: [27/11/2024]

The study aims to analyze the challenges and advances in Brazilian public health, with a focus on education and cost management in the Unified Health System (SUS). The research, conducted through a narrative literature review, seeks to identify barriers that compromise the effectiveness of the SUS and explore strategies to improve the training of health professionals and financial management. The results show that the scarcity of resources, the need for continuous training and the inadequate allocation of expenses are significant challenges that affect the quality of care. On the other hand, advances such as the implementation of teleconsultations and the promotion of continuing education offer opportunities to optimize services and expand access to healthcare. The conclusion emphasizes the importance of efficient management of financial resources and continuous training of professionals, stressing that these measures are fundamental for the sustainability of the SUS and the improvement of public health in Brazil. The findings of this research provide support for public policies that prioritize equity in access to health services and open up avenues for future research into public health in the country.

KEYWORDS: Health Education; Health Policy; Public Health; Unified Health System.

INTRODUÇÃO

A saúde pública no Brasil enfrenta uma série de desafios que refletem a complexidade e a diversidade das demandas da população. O Sistema Único de Saúde (SUS), criado com o intuito de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, é um exemplo de um

modelo inovador de gestão, mas também encontra barreiras significativas em sua implementação. Dentre essas barreiras, destacam-se a escassez de recursos financeiros, a má alocação de gastos, a necessidade de formação contínua dos profissionais de saúde e a demanda crescente por serviços de qualidade. Esses fatores não apenas comprometem a eficiência do sistema, mas também afetam diretamente a satisfação e a saúde da população, evidenciando a urgência de um debate aprofundado sobre a educação e a gestão de custos no contexto da saúde pública ^(1,2).

Justifica-se, portanto, a análise dos avanços e desafios na saúde pública brasileira, com foco na educação e gestão de custos no SUS, considerando que a formação adequada dos profissionais de saúde e uma gestão financeira eficiente são fundamentais para a melhoria da qualidade do atendimento. As políticas públicas devem ser constantemente revisadas e adaptadas para enfrentar a realidade multifacetada do país, promovendo soluções que atendam às necessidades locais e que garantam um sistema de saúde sustentável. Assim, este estudo busca contribuir para a discussão sobre a importância de uma abordagem integrada que una educação, gestão e saúde, propondo diretrizes que possam ser aplicadas na prática para a superação dos obstáculos existentes.

Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar os desafios e avanços na saúde pública brasileira, com foco na educação e gestão de custos no Sistema Único de Saúde. A pesquisa visa identificar as principais barreiras que dificultam a eficácia do SUS e explorar as estratégias que podem ser adotadas para promover uma melhor formação dos profissionais de saúde e uma gestão financeira mais eficiente, com o intuito de assegurar um atendimento de qualidade à população.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com abordagem qualitativa. A pesquisa bibliográfica foi iniciada em agosto de 2024, nas bases de dados Scopus e ScienceDirect, por meio do "Portal de Periódicos CAPES", utilizando os descritores "*Health Education and Public Health and Unified Health System*". O estudo busca responder à seguinte questão de pesquisa: "Quais são os principais desafios e avanços na educação e gestão de custos no Sistema Único de Saúde e como esses fatores impactam a saúde pública no Brasil?"

Os critérios de inclusão para esta revisão foram artigos completos publicados em qualquer idioma, no período de 2019 a outubro de 2024, que tratam dos desafios e avanços na

educação e gestão de custos no Sistema Único de Saúde no Brasil. Foram incluídos estudos que apresentaram reflexões e experiências no contexto da saúde pública brasileira. Quanto aos critérios de exclusão, foram descartados artigos que não abordavam especificamente a educação e gestão de custos no SUS, assim como resumos, monografias, trabalhos acadêmicos não publicados em periódicos científicos e artigos duplicados.

Todos os resultados obtidos na base de dados "Periódicos CAPES" foram organizados e armazenados no aplicativo *Rayyan*, utilizado para gerenciar e arquivar os estudos. O próprio aplicativo foi usado para identificar e eliminar os artigos duplicados.

O processo de seleção dos estudos foi realizado em duas etapas: uma primeira e uma segunda triagem. Na primeira etapa, dois revisores avaliaram, de forma independente e cega, os títulos e resumos dos artigos encontrados. Os estudos que atenderam aos critérios de inclusão avançaram para a segunda triagem, que consistiu na leitura completa dos artigos por dois revisores, também de forma independente e cega. Os artigos que passaram por essa segunda avaliação e cumpriram os critérios de inclusão foram selecionados para compor a revisão. Nos casos de divergência entre os revisores, um terceiro avaliador foi responsável por tomar a decisão final sobre a inclusão ou exclusão dos artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os desafios na educação e gestão de custos no Sistema Único de Saúde (SUS) são amplos e envolvem questões cruciais como a falta de atividades de educação permanente nos conselhos de saúde, com aproximadamente 40% destes conselhos não realizando tais iniciativas. Isso compromete a capacitação contínua e a participação ativa dos conselheiros na supervisão das políticas de saúde. Nesse contexto, os avanços necessários incluem a alocação adequada de recursos financeiros e a promoção da educação contínua, fundamentais para fortalecer o controle social e garantir uma gestão mais eficiente dos serviços de saúde, impactando positivamente a saúde pública no Brasil ⁽³⁾.

Outro desafio importante no SUS refere-se à integração de tecnologias como a teleconsulta especializada. A aceitação tecnológica por parte dos pacientes e a falta de suporte técnico e organizacional são questões que dificultam a implementação eficaz desse modelo. No entanto, avanços como a implementação de consultas por vídeo têm contribuído para a continuidade e segurança do atendimento, além de reduzir a necessidade de deslocamentos e o risco de infecções. Esses fatores melhoram o acesso ao cuidado especializado e otimizam os

recursos, mas destacam a importância da educação e capacitação dos profissionais e pacientes para a sustentabilidade desse modelo⁽⁴⁾.

Além disso, a ampliação do acesso a cuidados continuados em saúde mental após a alta hospitalar, especialmente para pacientes com risco elevado de suicídio, é um desafio relevante. A utilização de dados para identificar populações vulneráveis e promover políticas de prevenção de suicídio tem sido um avanço importante. Esses esforços visam melhorar o atendimento a pacientes psiquiátricos e reduzir a mortalidade, mas exigem investimentos em serviços de acompanhamento e prevenção para consolidar esses avanços⁽⁵⁾.

Na área da saúde bucal, os desafios envolvem a integração da saúde bucal na atenção primária, além da necessidade de aumentar o acesso a medicamentos dentários essenciais e fluoretos para o controle de cáries. Os avanços nesta área têm sido notáveis com a atualização dos currículos dos profissionais de saúde bucal e o maior envolvimento em atividades comunitárias, fortalecendo essa integração. Isso contribui para uma abordagem mais abrangente e preventiva, mas demanda ação política e investimentos em educação e infraestrutura para garantir sua continuidade e sustentabilidade⁽⁶⁾.

Outro aspecto relevante é a integração de determinantes sociais da saúde, como o racismo, no currículo de formação de profissionais, para promover a equidade no acesso aos serviços. O *framework Nursing Education Integrating Social Change for Health Equity* (NISCHE) tem avançado nesse sentido, capacitando os profissionais para enfrentar as desigualdades de saúde. Esses avanços têm um impacto significativo na promoção de maior equidade, mas exigem investimentos contínuos em educação e políticas públicas para garantir mudanças sustentáveis⁽⁷⁾.

No campo da saúde neonatal, o alto custo das internações por sepse neonatal, com variações regionais significativas, tem sido um desafio. No entanto, avanços como a identificação de agentes etiológicos e o impacto econômico das intervenções têm permitido ajustes nas práticas de prevenção e tratamento. Isso tem o potencial de reduzir a mortalidade neonatal e os custos hospitalares, promovendo uma maior eficiência no uso dos recursos do sistema e impactando positivamente a saúde pública⁽⁸⁾.

O subfinanciamento, a falta de pessoal e a necessidade de capacitação contínua dos profissionais também são desafios críticos para o SUS. A gestão ineficiente de custos limita a capacidade do sistema de responder a crises e compromete serviços essenciais. Avanços no sentido de ampliar a cobertura e promover iniciativas de capacitação têm melhorado a gestão e a eficiência do SUS, resultando em uma saúde pública mais eficaz⁽⁹⁾. No entanto, a gestão de

custos e a distribuição desigual de recursos continuam a representar obstáculos à sustentabilidade e à equidade do sistema⁽¹⁰⁾.

A cobertura universal e a alocação de recursos de forma eficiente também permanecem desafios centrais. A integração de novas tecnologias, como as plataformas digitais, tem demonstrado potencial para melhorar a gestão de custos e ampliar o acesso aos serviços de saúde. Contudo, o sistema ainda enfrenta dificuldades estruturais, como o subfinanciamento e a falta de capacitação dos profissionais, que impactam diretamente a qualidade do atendimento e a equidade no acesso à saúde⁽¹¹⁾.

A distribuição desigual de recursos e as dificuldades na implementação de políticas eficazes, especialmente nas áreas de alta complexidade, também representam desafios significativos. No entanto, a utilização de dados para otimizar tratamentos e reduzir custos desnecessários tem mostrado avanços importantes. Esses avanços impactam a saúde pública ao melhorar a eficiência do sistema e garantir maior equidade no acesso aos tratamentos⁽¹²⁾.

O SUS também enfrenta o desafio de equilibrar a alocação de recursos, garantindo qualidade e acesso equitativo aos serviços. Além disso, a formação de profissionais capacitados para lidar com essa complexidade é fundamental. O uso de novas tecnologias e políticas para otimizar a eficiência do sistema tem sido um avanço, influenciando diretamente a sustentabilidade do SUS e a capacidade de resposta às necessidades da população⁽¹³⁾.

Finalmente, a integração de novos paradigmas, como o enfoque salutogênico, na formação de profissionais de saúde é um desafio crescente, assim como a garantia de recursos financeiros adequados para a promoção da saúde. A inclusão de abordagens inovadoras no currículo de enfermagem, focando na saúde comunitária, tem representado um avanço importante nesse sentido, impactando positivamente a saúde pública ao moldar a formação de futuros profissionais e promover uma visão holística da saúde⁽¹⁴⁾.

A capacitação de profissionais para atender ao aumento da cobertura de medicamentos e à gestão eficiente dos recursos, especialmente para populações de menor nível socioeconômico, continua a ser um desafio significativo. Avanços no aumento do acesso a medicamentos e na redução das desigualdades têm contribuído para melhorar a qualidade de vida e o controle de doenças crônicas, evidenciando a importância do SUS na promoção da saúde para as populações vulneráveis⁽¹⁵⁾.

CONCLUSÃO

Os principais desafios e avanços na educação e gestão de custos no SUS são evidentes e complexos. Os desafios incluem a escassez de recursos, a necessidade de formação contínua dos profissionais de saúde e a alocação inadequada de gastos, que comprometem a eficiência do sistema e, conseqüentemente, a saúde da população. Por outro lado, os avanços observados na implementação de tecnologias, como a teleconsulta, e na capacitação de profissionais mostram-se promissores para otimizar os serviços e expandir o acesso à saúde. A gestão eficiente dos recursos financeiros e a promoção da educação permanente são fundamentais para garantir um atendimento de qualidade, contribuindo para a sustentabilidade do SUS e para a melhoria da saúde pública no Brasil.

Os resultados obtidos nesta pesquisa oferecem subsídios valiosos tanto para a sociedade quanto para a academia. Para a sociedade, as evidências destacam a importância de políticas públicas que priorizem a formação dos profissionais de saúde e a gestão adequada dos recursos, visando garantir a equidade no acesso aos serviços de saúde. Para a academia, a análise dos desafios e avanços no SUS proporciona uma base para futuras investigações, estimulando o desenvolvimento de novos estudos que possam aprofundar a compreensão sobre a relação entre educação, gestão de custos e saúde pública. Dessa forma, é possível promover não apenas a reflexão crítica sobre o sistema de saúde, mas também a construção de soluções eficazes que visem a melhoria contínua dos serviços de saúde no Brasil.

REFERÊNCIAS

1. Oliveira APC de, Gabriel M, Poz MRD, Dussault G. Desafios para assegurar a disponibilidade e acessibilidade à assistência médica no Sistema Único de Saúde. *Cien Saude Colet.* abril de 2017;22(4):1165–80.
2. Vieira FS. Avanços e desafios do planejamento no Sistema Único de Saúde. *Cien Saude Colet.* outubro de 2009;14(suppl 1):1565–77.
3. da Silva R de CC, de Novais MAP, Zucchi P. Permanent education as an inalienable responsibility of health councils: the current scenario in the Unified Health System. *Clinics.* 2020;75:e1443.
4. Catapan S de C, Taylor A, Calvo MCM. Health professionals' views of medical teleconsultation uptake in the Brazilian Unified Health System: A description using the NASSS framework. *Int J Med Inform.* dezembro de 2022;168:104867.
5. Guimarães CM, Cherchiglia ML, da Rocha HA, Braga SFM, Melo APS. Factors associated with risk of death by suicide after psychiatric hospitalization by the Unified Health System in Brazil (2002–2015). *Gen Hosp Psychiatry.* julho de 2022;77:69–76.

6. Bomfim RA, Della Bona A, Cury JA, Celeste RK. Brazilian primary dental care in a universal health system: Challenges for training and practice. *J Dent.* maio de 2024;144:104932.
7. Davis S, Jester M, Yoder CM, Kaylor S, Tapp J, Finn-Romero D, et al. Introducing the “Nursing Education Integrating Social Change for Health Equity (NISCHÉ)” framework for nursing education. *Nurs Outlook.* setembro de 2024;72(5):102263.
8. de Abreu MFCW, Ogata JFM, Fonseca MCM, Sansone D, Guinsburg R. The financial impact of neonatal sepsis on the Brazilian Unified Health System. *Clinics.* janeiro de 2023;78:100277.
9. Royster J, Meyer JA, Cunningham MC, Hall K, Patel K, McCall TC, et al. Local public health under threat: Harassment faced by local health department leaders during the COVID-19 pandemic. *Public Health in Practice.* junho de 2024;7:100468.
10. Arantes H, Morais DCR, Rego MA do C, Batista P de M, Marcelino CP, Almeida MF, et al. Head and neck squamous cell carcinoma epidemiology at diagnosis: A description of public and private health care systems in Brazil regarding tumor location, staging and risk factors. *Oral Oncology Reports.* setembro de 2024;11:100645.
11. Martins F, Lima A, Diep L, Cezarino L, Liboni L, Tostes R, et al. COVID-19, SDGs and public health systems: Linkages in Brazil. *Health Policy Open.* dezembro de 2023;4:100090.
12. Berset AE, Epstein JN, Hommel KA, Brinkman WB. Examining the Unified Theory of Behavior Change Constructs Among Adolescents Taking Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Medicine: A Longitudinal Study. *Acad Pediatr.* maio de 2023;23(4):762–72.
13. Aranha M, Shemie J, James K, Deasy C, Heavin C. Behavioural intention of mobile health adoption: A study of older adults presenting to the emergency department. *Smart Health.* março de 2024;31:100435.
14. Seah B, Tan GR, Eriksson M, Wang W, Ramazanu S. Re-orienting healthcare for healthy living communities: A qualitative exploration of nursing students utilising the salutogenic theory for community health practice. *Nurse Educ Today.* dezembro de 2022;119:105545.
15. Monteiro CN, Santos FTC, Costa KS, Barros MB de A, Cesar CLG, Goldbaum M. Use of medicines in São Paulo, Brazil, and State Health Care Coverage, 2003 and 2015. *Clinics.* 2021;76:e2781.